

GESTÃO DE ESTOQUE DE CERVEJAS: ESTUDO DE CASO NA EMPRESA CANTAGALO MOGI DAS CRUZES

Édipo Rodrigues de Oliveira, Janaina Ferreira dos Santos, Marcos José Corrêa Bueno, Paulo Cesar Giuliani

Fatec Mogi das Cruzes, R. Carlos Barattino, 908, Brasil, edipo.oliveira@fatec.sp.gov.br

Logística, Fatec Mogi das Cruzes, R. Carlos Barattino, 908, Brasil, janainafreya@gmail.com

Logística, Fatec Mogi das Cruzes, R. Carlos Barattino, 908, Brasil, marcosjcbueno@gmail.com

Logística, Fatec Mogi das Cruzes, R. Carlos Barattino, 908, Brasil, paulo.giuliani@uol.com.br

RESUMO. Gerir um estoque de mercadorias perecíveis é de suma importância, principalmente para controlar os custos de todas as operações de uma empresa. Frequentemente o estoque absorve parte substancial da receita e quanto menor o nível de estoque de perecíveis maior a eficiência e a diminuição do risco de perdas. O inverso aponta que um maior nível de estoque oferece maior nível de atendimento. Abordamos neste trabalho uma análise crítica de um ponto na gestão de estoque de cerveja na empresa Cantagalo Bar, analisamos o estoque mínimo e máximo, onde o mesmo foi representado através da classificação ABC das suas principais cervejas consumidas e foi realizada uma análise crítica sobre o método utilizado para o estoque de cerveja, onde atualmente é utilizado o método LIFO (Last In First Out) e como se trata de produtos perecível o ideal para a gestão operacional é utilizar o método FIFO (First In First Out).

Palavras-chave. Níveis de serviço, Classificação ABC, Lifo, Fifo

Abstract. Generating a stock of perishable goods is of paramount importance, especially for controlling all the costs of a company. Often the stock absorbs a substantial part of the revenue, as it does not add value to the products, the smaller the perishables inventory the greater the efficiency and the lower risk of loss. Opened a critical analysis work from a beer production point of view in the company Cantagalo Bar, analyzed the minimum and maximum stock, where it was represented through the classification ABC of its main consoles was conducted and presented a critical analysis on the method Used for the cherry stock, where the custom is used as LIFO (First In First Out) and how the perishable product works, the ideal one for the First In First Out (FIFO) operation.

Keywords. Levels of service, Classification ABC, Lifo, Fifo.

1. INTRODUÇÃO

O consumo de cerveja faz parte da vida de considerável parte dos consumidores, integrado à uma cultura popular que faz parte do consumo doméstico brasileiro. Seu consumo é globalizado e a participação do Brasil nesse mercado tem despertado a atenção de muitas empresas. A atuação deste produto e sua importância no varejo exige esforços no que tange à gestão de processos de movimentação e armazenagem destes itens. O mercado mundial de cerveja movimentou US\$ 281 bilhões em 2017 e a expectativa é que chegue a US\$ 309 bilhões até 2021(FORBES, 2018). Levando em consideração a importância econômica da cerveja, devemos então, atentar à gestão adequada dos estoques destas mercadorias, pois uma logística eficiente é considerada uma vantagem competitiva entre as empresas. Ao optar por investir em estoques e aumentar o nível de serviço ao cliente, a empresa imobiliza parte do seu capital de giro e, conseqüentemente, deixa de obter o retorno dessa quantia caso a mesma estivesse sendo aplicada no mercado financeiro ou em projetos de melhorias (BERTAGLIA, 2003). A partir deste cenário econômico mundial da

cerveja, motivou -se a realizarmos uma análise crítica do presente estudo de caso com intuito de verificar se a gestão de estoque de cerveja da empresa Cantagalo está satisfazendo as necessidades de consumo de seus clientes e se o formato atual de controle de estoque é viável.

O Cantagalo iniciou seus serviços no dia 21 de novembro de 2006, oferecendo a temática clássica da boemia retratando o estilo de vida noturna carioca do século XIX, com um cardápio extenso entre bebidas e a gastronomia típica de bares denominados botecos cariocas.

A empresa apresenta uma média de 80 clientes nos primeiros dias da semana, aumentando esse número para 133 clientes no final da semana. O consumo per capita de cerveja dos clientes é de 1,33 garrafa e 2,34 garrafa respectivamente.

Este estudo analisa criticamente o formato usado de armazenagem das cervejas no local de vendas e a eficácia do estoque de segurança de cervejas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. GESTÕES DE ESTOQUE

O gerenciamento do estoque está constituído no equilíbrio que procura manter na racionalização, a capacidade de compra e capacidade de consumo, sem afetar a necessidade dos consumidores. (VIANA, 2006).

De acordo com Bertaglia (2009) as organizações devem definir e manter uma estratégia de administração de estoques, que conduzida adequadamente e assegure um balanceamento dos processos de produção e distribuição, além de minimizar os custos de estoques.

De acordo com VIANA, 2002. Os estoques atuam em todas as atividades executadas pela empresa, do início do planejamento da produção, apresentando possibilidades e alterações na programação, até a venda do produto acabado, quando se podem apresentar opções diferentes de fornecimento para os clientes externos.

Os estoques são recursos ociosos, que estão disponíveis dentro de uma empresa, buscando atender às suas necessidades durante um determinado período, para isso devemos planejar todos os recursos disponíveis.

O estoque ideal é aquele que entende as necessidades de uma empresa até que seja realizada a próxima entrega, evitando assim que os equipamentos e funcionários fiquem ociosos na maior parte do tempo.

2.2. GESTÕES DE RISCO NO GERENCIAMENTO DE ESTOQUES

A atual crise financeira que assola a economia global e intensificada na esfera de crédito, leva atualmente gerentes e empresários a defrontar os riscos e incertezas do mercado para garantir a competitividade. Com isso tem se gerado elevações desnecessárias dos níveis de estoque, que consequentemente impactam os custos de operações e na redução das margens de lucros. (TADEU, 2017).

Outro fator muito importante é o enfoque de classificação e priorização dos materiais e produtos. Segundo Bertaglia, (2009) as negociações, o planejamento, o acompanhamento dos materiais deve ser diferenciados por classe, uma ferramenta alternativa para o reconhecimento desses materiais é a Curva ABC, que mencionaremos mais adiante. Na política de estoque a compreensão dos

objetivos estratégicos da existência e do gerenciamento dos estoques é fundamental para definir metas, funções, tipos de estoque e a forma de como eles afetam as organizações em suas atividades produtivas e de relacionamento com o mercado.

Contudo, a atenção as previsões dos níveis de demanda acaba sendo interdepartamental, envolvendo logística, *marketing*, produção e finanças. De acordo com Ballou (2010), os níveis de demanda e os momentos em que ocorrem afetam fundamentalmente os índices de capacidade, as necessidades financeiras e a estrutura geral de qualquer negócio. A previsão logística abrange tanto a natureza espacial quanta a natureza temporal da demanda, a extensão de sua variabilidade e seu grau de aleatoriedade. (Vieira,2009).

2.3. NÍVEIS DE SERVIÇOS

Segundo Bowersox e Closs (2007), o resultado satisfatório das operações logísticas no que tange os níveis de serviços é mensurado de acordo com o atendimento às seguintes características:

- Velocidade, que se refere ao tempo decorrido desde a colocação do pedido até o recebimento do serviço ou mercadoria;
- Consistência, que significa a execução constante do serviço dentro do prazo de entrega pré-estipulado;
- Flexibilidade, que aborda a capacidade da empresa em lidar com situações extraordinárias de solicitações de serviços;
- Falhas e recuperações, que são mensuradas através da existência de planos de contingência que recuperem as falhas ocorridas por erros inesperados durante as operações.

O atendimento ao cliente acaba mudando as ordens desta característica, principalmente no perfil da empresa em estudo, pois, missão e valores é baseado no bom atendimento. Portanto (b) ocupa o lugar de (a), (c) como (b), (a) como (c).

Figura 1 – Nível de serviço

Fonte: Viana (2009)

De acordo com a figura 1 é necessário que uma organização empresarial determine padrões e políticas de serviços que serão oferecidos aos seus clientes de forma a atingir um nível adequado, de acordo com Vieira (2009), não só para poder mensurá-las ao longo do tempo e poder corrigir distorções, sabendo de que modo são utilizadas como apelo de marketing ao início da transação comercial. A empresa pode implementar políticas ou padrões de serviços definindo seus procedimentos de trabalho com o foco em proporcionar um bom nível de serviço. Essas políticas podem ser elaboradas focando fatores genéricos como: tempo, confiabilidade, condições de mercadorias, conveniência de colocação de pedidos e comunicação de ordens etc. Com a definição da política de serviço, o cliente sabe o que pode esperar e cobrar da empresa quanto aos seus métodos de trabalho, podendo assim, avaliar se suas necessidades podem ser atendidas.

2.4. PREVISÃO DE DEMANDA

Segundo Vieira (2009), para ter um bom controle de nível de estoque, é essencial buscar o equilíbrio entre a disponibilidade e o custo de estoque, geralmente quando a demanda é variável, conseqüentemente a quantidade armazenada também é variável. O ponto crítico conclui em obter uma previsão de demanda baseada no ressuprimento de mercadoria, para desde a colocação do pedido no fornecedor, sua produção até a chegada do material nas instalações. Para obter essa previsão devemos nos basear no histórico de vendas passado e ir ajustando essa previsão conforme as variações ocorridas ao passar do tempo.

2.5. ESTOQUE MÍNIMO OU ESTOQUE DE SEGURANÇA

O estoque mínimo ou estoque de segurança é uma reserva de produtos busca garantir a segurança durante uma determinada ocasião onde a demanda pode sofrer alguma variação, o estoque de segurança também pode ser utilizado durante o período em que a mercadoria se encontra em trânsito, suprimindo as necessidades imediatas durante esse período para que não ocorram perdas ou prejuízos, evitando que ocorra alguma ruptura (ou zerar o estoque de mercadorias).

Segundo Dias (2010) Para a reposição do estoque, a informação do consumo exato do material em um período predeterminado, a dificuldade de determinar um ponto de pedido não existiria sem as condições ideais, porque o estoque estaria a “zero” assim que o material comprado fosse recebido. Pelas dificuldades para determinação do consumo e pelas variações do tempo de reposição e que usamos o sistema de máximos e mínimos, também chamado de sistema de quantidades fixas.

Na figura 2 temos a demonstração gráfica do nível de estoque de segurança dentro de um diagrama Dente de Serra.

Figura 2 – Estoque de segurança.

Fonte: Dias (2010)

Para determinamos o estoque mínimo é necessário realizar os seguintes cálculos:

$$\text{E estoque de segurança} = Z * \sigma * \sqrt{t} \quad (1)$$

Where as Z = normal, σ = standard deviation, t = time (days).

Esta proposta de estoque de segurança atende ao preceito de uma demanda variável para um prazo de entrega confiável do fornecedor (MARTINS & ALT, 2012).

2.6. ESTOQUE DE SEGURANÇA COM BASE NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS

É um sistema de estoque que é revisto em intervalos fixos, onde a quantidade de estoque responde em cada revisão é definido por estoque máximo e leva em conta o estoque existente e o tempo de reposição do item. Ainda seguindo a linha de raciocínio de Gonçalves (2010), o intervalo de tempo considerado, é na verdade, o tempo de suprimento, que inclui: o período, que é exatamente o período compreendido entre a manifestação da necessidade de uma encomenda para suprir o estoque e a disponibilidade desse item no momento da entrega, ou seja, pronto para o consumo.

2.7. ESTOQUE MÁXIMO

Conforme Pozo (2007), estoque máximo é o resultado da soma do estoque de segurança mais o lote de compra. O nível máximo de estoque é normalmente determinado de forma que seu volume ultrapasse a somatória da quantidade do estoque variações normais de estoque em fase dinâmica de mercado, deixando margem que assegure, a cada novo lote, que o nível máximo de estoque não cresça e onere os custos de manutenção de estoque.

Para determinarmos o estoque máximo é necessário realizar os cálculos conforme a fórmula a seguir, demonstrados graficamente pela figura 3.

Figura 3 – Estoque máximo e mínimo

Fonte: Pozo (2007)

2.8. Lead time

Segundo POLLICK (2010) lead time trata-se do tempo entre a data em que o cliente solicita um produto e entrega, dentro disso pode existir uma série de etapas desde o processo de fabricação de peças ou produtos em pedidos que são feitos por encomenda, como também envolve o processo de transporte de mercadorias.

Tubino (1999) cita que lead time é uma medida de tempo que está relacionada a flexibilidade do setor produtivo que busca responder a solicitação do cliente no menor tempo possível, envolvendo os menores custos.

Quanto maior for o grau de confiabilidade entre cliente e fornecedor menor o estoque de mercadoria, pois a partir do momento em que tenha o controle do prazo de entrega é possível determinar o tanto de mercadoria que pode ser armazenadas, onde acaba gerando uma redução no valor do estoque de mercadoria e os produtos possuem um alto grau de rotatividade. O *lead time* de um pedido pode ser definido como o intervalo de tempo compreendido entre o momento em que a requisição de um serviço ou de um pedido de compra é colocado e quando esse serviço ou produto é recebido pelo cliente. Os elementos de um ciclo de pedido individual são o tempo de transmissão e de processamento do pedido, o tempo de montagem do pedido, a disponibilidade de estoque, o tempo de produção e o tempo de entrega (Ballou *et al* Vieira,2009).

2.9. CLASSIFICAÇÃO ABC

Trata-se de classificação estatística de materiais, baseada no princípio de Pareto, em que se considera a importância dos materiais, baseada nas quantidades utilizadas e no seu valor. Também pode ser utilizada para classificar clientes em relação aos seus volumes de compras ou em relação à lucratividade proporcionada; classificação de produtos da empresa pela lucratividade proporcionada, etc., conforme Pinto (2002).

A curva ABC conhecida também como 80-20 funciona através da divisão dos itens contido em seu estoque e classificando eles de acordo com o seu grau de importância. Segundo Fiorio (2015) é classificado como classe A equivalente aos itens com maior importância, alto grau de demanda ou consumo, a classe B inclui os itens cujo valor de demanda ou consumo é intermediário. Enquanto isso, o grupo C diz respeito aos itens que possuem uma menor importância, ou seja, baixa demanda ou consumo baixo.

Figura 4 – Curva ABC

Fonte: Pozo (2007)

Isso determina que os produtos classificados como grupo A são os mais importantes para a empresa, mesmo obtendo 80% do custo total, eles possuem um grande significado para os seus clientes, os produtos classificados como grupo B tem um grau de importância menor porém são essenciais para o lucro da empresa e os itens destinado ao grupo C tem poucas procuras pelos seus consumidores, além de representar uma pequena parte do lucro, são essenciais para o seu dia a dia.

2.10. MÉTODOS DE CONTROLE DE ESTOQUE FIFO (PEPS) E LIFO (UEPS)

À medida que ocorrem as vendas, acontecem as “baixas” no estoque a partir das primeiras unidades compradas, se compararmos ao raciocínio de que vendemos ou compramos primeiro as primeiras unidades compradas ou produzidas. Justificando: a primeira unidade a entrar no estoque é a primeira a ser utilizada no processo de produção ou a ser vendida. Enumeram-se, algumas vantagens deste método (FERREIRA, 2007, P.34):

- Os itens usados são retirados do estoque e a baixa é dada nos controles de maneira lógica e sistemática;
- O resultado obtido espelha o custo real dos itens específicos usados nas saídas;

- O movimento estabelecido para os materiais, de forma contínua e ordenada, representa uma condição necessária para o perfeito controle dos materiais, especialmente quando estes estão sujeitos à deterioração, decomposição, mudança de qualidade, etc.;
- No caso de itens perecíveis, exemplo da cerveja que a validade chega ao máximo 06 meses, por conta da fermentação secundária. Esse método não é indicado ser utilizado na armazenagem.

O custo do estoque é determinado como se as unidades mais recentes adicionadas ao estoque (últimas a entrar) fossem as primeiras unidades vendidas (saídas) ou (primeiras a sair). Supõe-se, portanto, que o estoque final consiste nas unidades mais antigas e é avaliado ao custo destas unidades.

De acordo com o método UEPS, o custo dos itens vendidos/saídos tende a refletir o custo dos itens mais recentemente comprados (comprados ou produzidos, e assim, os preços mais recentes).

Esse método não é muito usado nas empresas, pois dependendo do ramo de atuação, a empresa pode chegar a ter prejuízos, como uma que vende produtos perecíveis; caso a empresa venda os produtos que chegaram por último, quando for vender aqueles que foram adquiridos primeiro, provavelmente os mesmos já estarão vencidos.

3. METODOLOGIA

A metodologia utilizada é a explicativa com alguns pontos exploratórios, realizando o estudo da curva ABC e a viabilidade do estoque de segurança dos itens. Segundo Gil (2008), a pesquisa explicativa tem como objetivo primordial identificar fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência de fenômenos. Este tipo de pesquisa é a que mais aprofunda o conhecimento da realidade, e por isso mesmo, está fortemente calcada em métodos experimentais. Com base nos dados apurados e a observação do processo podemos sugerir a mudança do método utilizado de armazenagem atual para o método FIFO (*First in, first out*). A metodologia bibliográfica é representada neste artigo como base teórica de fundamentação do conhecimento de recursos básicos da gestão de materiais e estoques.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS E DISCURSÃO

4.1. POLÍTICA ATUAL NA GESTÃO DE ESTOQUE DE CERVEJAS DA EMPRESA

Na estrutura da empresa no que se refere estocagem de mercadorias, há, um local onde se compartilha o armazenamento de bebidas e alimentos, denominado como estoque principal. Neste estoque principal observa-se refrigeradores exclusivos para a armazenagem de cervejas de 600 ml de diversas marcas e no salão existem 05 refrigeradores também exclusivos para cervejas de 600 ml e 350 ml A primeira etapa é a compra das mercadorias que é realizada às segundas - feiras. A segunda etapa é o recebimento das cervejas, que sucedem à quarta - feira. A terceira etapa é a estocagem imediata das cervejas após a conferência. A quarta etapa é realizada no fechamento do estabelecimento, onde, um funcionário do setor “bar”, (considera se bar o ponto de venda) abastece os refrigeradores sem controle de saída do estoque principal.

Baseado nas vendas da semana anterior e no estoque de segurança, o comprador e gestor do estoque faz seu pedido no total de 35 caixas com 24 unidades cada. A média estimada é baseado

nos pedidos e preferência dos clientes do bar. Na figura 5 temos a distribuição do armazenamento baseado no grau de importância atribuído a cada item.

Figura 5 – Esquema de armazenamento por grau de importância, considerando o consumo

Fonte: Elaboração própria (2018)

4.2. LEVANTAMENTO DOS DADOS

Foi realizado um levantamento de dados sobre o consumo semanal durante o mês de agosto de 2018 e como resultado obtivemos as seguintes informações apontadas na tabela 1:

Tabela 1: Consumo de cerveja

Nome do Produto	1º semana (garrafas)	2º semana (garrafas)	3º semana (garrafas)	4º semana (garrafas)	Total Mensal (garrafas)
Chopp Claro	270	470	194	493	1427
Cerveja Original	127	159	110	161	557
Cerveja Heineken	73	133	76	123	405
Chopp Black	44	34	35	81	194
Cerveja Budweiser	24	54	61	38	177
Cerveja Skol	30	23	62	20	135
Eisenbahn Pilsen	36	26	21	43	126
Cerveja Itaipava	12	26	65	1	104
Chopp Stella	45	0	17	23	85
Cerveja Serra Malte	39	11	14	5	69
Cerveja Stella	5	4	21	20	50
Stella Artrois	7	3	6	20	36
Cerveja Brahma	11	9	8	3	31

Heineken long	9	0	9	21	39
Brahma Zero Long	13	6	7	4	30
Budweiser Long	0	6	9	0	15
Total					3480

Fonte: Elaboração própria (2018)

A tabela 1 representa o consumo semanal de cerveja durante o mês de agosto. Nota-se a grande variação de demanda ao longo do mês. Através dela é possível classificar os produtos que são consumidos semanalmente e determinar a sua importância no consumo de cada um deles através da curva ABC constante na tabela 2.

Tabela 2 – Classificação ABC do consumo de cerveja

Nome do Produto	Total de Garrafas	Percentual	Percentual acumulativo	Classificação
Chopp Claro	1427	41,01%	41,01%	A
Cerveja Original	557	16,01%	57,01%	A
Cerveja Heineken	405	11,64%	68,65%	A
Chopp Black	194	5,57%	74,22%	A
Cerveja Budweiser	177	5,09%	79,31%	A
Cerveja Skol	135	3,88%	83,19%	B
EisenBahn Pilsen	126	3,62%	86,81%	B
Cerveja Itaipava	104	2,99%	89,80%	B
Chopp Stella	85	2,44%	92,24%	B
Cerveja Serra Malte	69	1,98%	94,22%	B
Cerveja Stella	50	1,44%	95,66%	C
Stella Artrois	36	1,03%	96,70%	C
Cerveja Brahma	31	0,89%	97,59%	C
Heineken long	39	1,12%	98,71%	C
Brahma Zero Long	30	0,86%	99,57%	C
Budweiser Long	15	0,43%	100,00%	C
Total	3480			

*Itens de vendas, somente para realizar a comparação de produtos similares, para ter um entendimento abrangente de classificação ABC.

Fonte: Elaboração própria (2018)

A tabela 2, ela apresenta os seguintes resultados:

- Curva A: 31,25% dos itens representam 79,30% das vendas;

- Curva B: 31,25% dos produtos representam 14,19% das vendas;
- Curva C: 37,5% dos produtos representam 6,51% das vendas.

Os itens classificados pela curva A, são itens essenciais no dia a dia pois eles representam a maior parte do lucro da empresa por isso devemos sempre estar atento ao seu estoque, pois a falta dele pode trazer prejuízos para a empresa.

Tabela 3 – Estoque de segurança

Nome do Produto	Total mensal (garrafas)	Desvio padrão	Estoque de segurança (garrafas)	Percentual do estoque de segurança
Chopp claro	1427	147,65	51	3,54%
Cerveja Original	557	24,96	9	1,53%
Cerveja Heineken	405	31,18	11	2,63%
Chopp Black	194	22,13	8	3,90%
Cerveja Budweiser	177	16,58	6	3,20%
Cerveja Skol	135	19,29	7	4,89%
Eisenbahn Pilsen	126	9,88	3	2,68%
Cerveja Itaipava	104	27,94	10	9,19%
Chopp Stella	85	14,74	5	5,93%
Cerveja Serra Malte	69	14,97	5	7,42%
Cerveja Stella	50	9,26	3	6,33%
Stella Artrois	36	7,53	3	7,15%
Cerveja Brahma	31	3,40	1	3,76%
Heineken long	39	6,93	2	6,08%
Brahma Zero Long	30	3,87	1	4,42%
Budweiser Long	15	4,50	2	10,26%
Total	3480			

Fonte: Elaboração: própria

Para o cálculo da tabela 3 foi utilizado um valor de $Z = 1,20$, o que mostra um grau de confiabilidade de 90% em seu fornecedor e como o estabelecimento possui uma forte comunicação com seu fornecedor o lead time é de 2 dias (prazo de entrega atual e considerado confiável). Pode-se observar que o estoque atual está acima do resultado teórico, onde atualmente é utilizado um estoque de 20% durante a semana e também podemos notar que os itens que possuem a classificação C necessitam de uma atenção especial, pois por não terem uma demanda fixa, é provável que a quantidade atual do estoque mínimo não consiga atender uma demanda variável.

5. CONCLUSÃO

Ao observarmos primeiramente os processos de gestão de estoque de cerveja, concluímos que é necessário realizar o ajuste do método LIFO de armazenagem, onde as cervejas que chegam são armazenadas no refrigerador na sequência à frente dos produtos em estoque anterior, e aplicarmos o método FIFO, onde a cerveja que entra será a última a sair com o pedido dos clientes. O objetivo é melhorar a capacidade e a qualidade dos serviços, ofertando produtos mais próximo da data de fabricação concomitante com a gestão de estoque, que por sua vez reduz o estoque de segurança, reduzindo os custos de estoques dos itens estudado. A empresa não realiza nenhum processo de padronização, realizando assim deduções do *trade - off* na logística geral. O estudo realizado na Curva ABC dá uma visão sucinta de qualificação de seus produtos. Entende-se que se este estudo fosse realizado para todos seus produtos em estoque a redução de perdas seria significativa em seu faturamento.

Muito embora tenhamos aplicado os conceitos e práticas da curva ABC, fica claro que nem sempre poderemos aplicar políticas de estoques distintas entre itens A ou C em um varejo onde a demanda dos itens sofre grandes variações. O item que representa a curva C a princípio pode orientar para uma política diferente do item A, mas no comércio varejista de bebidas, o cliente tem uma percepção diferente de valor, onde um item C pode fazer parte de sua preferência independente de políticas de estoques.

REFERÊNCIAS

- AROZO, Rodrigo. **Monitoramento de desempenho na gestão de estoque**. Centro de estudos em logística. COPPEAD. Rio de Janeiro. 2006;
- BERTAGLIA, Paulo Roberto. **Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento**. São Paulo: Saraiva, 2009;
- BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da cadeia de suprimento/logística empresarial**. 5.ed. - Porto Alegre: Bookman, 2006. 242 p;
- DIAS, Marcos Aurélio. **Administração de materiais: uma abordagem logística** - 5. ed. – São Paulo: Atlas, 2010;
- FORBES, Brasil. **Os 10 países que mais beberam e compraram cerveja no mundo em 2017; 2018**. Disponível em < <https://forbes.uol.com.br/listas/2018/01/10-paises-que-mais-bebem-e-compram-cerveja>> Acesso em 08/08/2018.
- GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- GONÇALVES, Paulo Sergio, **1948 - Administração de materiais** – 3ed. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2010;
- LIMA, E. M.C.; CARMO, B.B.T.; PONTES, H.L.J.; ALBERTIN, M.R. **Gerenciamento de estoques em um distribuidor de bebidas: um estudo de caso**. Xxx Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP 2010). São Carlos. SP.2010;
- MARTINS, Petrônio Garcia; ALT, Paulo Renato Campos. **Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012;
- OLIVEIRA Bazante Luciana. **Caderno do curso de logístico**. Educação a Distância. PRONATEC. Governo do Estado de Pernambuco. Pernambuco.2015;

- PINTO, C. V. - **Organização e Gestão da Manutenção**. 2. ed. Lisboa: Edições Monitor, 2002;
- POZO, Hamilton. **Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais: uma abordagem logística**. São Paulo: Atlas, 2007;
- SILVA, Liliane Sena Da. **Nível de serviço logístico: estudo de caso em uma empresa de bebidas da paraíba**. Xxx Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP 2008). Rio de Janeiro, RJ.2008;
- TADEU, Hugo Ferreira Braga. **Gestão de estoque: fundamentos, modelos matemáticos e melhores práticas aplicadas**. São Paulo: Cengage Learning,2017;
- TUBINO, Dalvio Ferrari. **Manual de planejamento e controle da produção**. 2. ed. Atlas. 1999;
- VIANA, João Jose. **Administração de materiais: um enfoque prático**. – 1 ed. – 6ª reimpressão- São Paulo: Atlas,2006;
- VIEIRA, Hélio Flavio. **Gestão de estoque e operações industriais** – Curitiba, PR:IEDSDE,2009.319 p.